

TILSHUNOSLIKDA PAREMIYA VA KONTSEPT TUSHUNCHALARINING NAZARIY-METODOLOGIK TALQINI

Kalimbetova Xurliman Islambek qizi- University of Innovation Technologies
assistent- o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning ustuvor yo'nalishlari bo'lgan kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologiya nuqtai nazaridan "paremiya" hamda "kontsept" tushunchalarining o'zaro aloqadorligi tadqiq etiladi. Maqolada paremiyalarning lisoniy kontseptlarni shakllantirishdagi o'rni, ularning milliy dunyo manzarasini ifodalashdagi o'ziga xosligi nazariy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, "mehnat" kontsepti misolida paremiologik birliklarning kognitiv tabiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: paremiya, kontsept, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, lisoniy olam manzarasi, mehnat kontsepti, mentalitet.

Annotation: This article examines the relationship between the concepts of "paremia" and "concept" from the perspective of cognitive linguistics and linguoculturology, which are priority areas of modern linguistics. The article theoretically substantiates the role of proverbs in the formation of linguistic concepts, their specificity in expressing the national picture of the world. Also, the cognitive nature of paremiological units is analyzed using the example of the concept of "labo".

Key words: paremia, concept, cognitive linguistics, linguoculturology, linguistic worldview, labor concept, mentality.

Zamonaviy tilshunoslikda til faqatgina aloqa vositasi emas, balki xalqning madaniyati, tajribasi va dunyoqarashini saqlovchi hamda avloddan-avlodga o'tkazuvchi murakkab kognitiv tizim sifatida o'rganilmoqda. Ayniqsa, til va tafakkur munosabatini yoritishda kontsept tushunchasi markaziy o'rin egallaydi. Kontseptlarning lisoniy qobig'ini, ya'ni ularning tilda voqelanishini o'rganishda esa paremiyalar (maqol va matallar) eng ishonchli manba hisoblanadi.

Paremiyalar xalqning ko‘p asrlik hayotiy tajribasi, axloqiy me‘yorlari va ijtimoiy qarashlarini o‘zida mujassam etgan barqaror birliklardir. “Mehnat” kabi fundamental kontseptlarni tadqiq qilishda paremiologik fondga murojaat qilish, xalqning ushbu tushunchaga bo‘lgan munosabatini lingvokognitiv jihatdan ochib berishga xizmat qiladi.

“Kontsept” tushunchasi tilshunoslikka XX asrning oxirlarida kirib keldi va turli olimlar tomonidan turlicha talqin qilindi. S.A.Askoldov kontseptni “fikrning kurtagi” deb atasa [1,270], akademik Y.S.Stepanov uni “madaniyatning asosiy yacheykasi” sifatida ta’riflaydi [3,992].

Tilshunoslikda kontsept tushunchasining uch xil yondashuvi mavjud bo‘lib ya’ni lingvokognitiv, lingvokulturologik va psixolingvistik yondasgular.

Lingvokognitiv yondashuv: Bu yo‘nalishda kontsept bilim tuzilmasi sifatida qaraladi. Kognitologlar (J. Lakoff, R. Langaker, E. Kubryakova) kontseptni inson xotirasidagi ma’lumotlar bloki, dunyo haqidagi tushunchalarning mental birligi deb hisoblaydilar [2,361]. Kontsept — inson ongida dunyoni kategoriyalarga ajratish (turkumlash) natijasida hosil bo‘ladi. Masalan, “mehnat” kontsepti lingvokognitiv jihatdan: harakat + kuch sarflash + natija + vaqt kabi mantiqiy elementlardan tashkil topgan kognitiv tuzilmadir.

Lingvokulturologik yondashuv: Bu yondashuv kontseptni madaniyat birligi deb hisoblaydi. V.V. Vorobyov, V.I. Karashik va Y.S. Stepanov kabi olimlar kontseptni tilning madaniy qobig‘i sifatida tahlil qiladilar. Kontsept — bu shunchaki tushuncha emas, balki qadriyat yukiga ega bo‘lgan hodisadir. Uning tarkibida milliy mentalitet, an’analar va xalqning axloqiy bahosi mujassam bo‘ladi. Lingvokulturologiya uchun “mehnat” — bu qoraqalpoq xalqi uchun nafaqat ish jarayoni, balki “halollik”, “ibodat”, “baraka” kabi muqaddas tushunchalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan ma’naviy qadriyatdir.

Psixolingvistik yondashuv: Psixolingvistikada kontsept individual tajriba mahsuli va subyektiv ruhiy tuzilma sifatida talqin etiladi. A.A. Zalevskaya va boshqa olimlar kontseptni insonning ichki leksikonidagi jonli, doimo rivojlanib boruvchi birlik deb bilishadi [5,141]. Har bir insonning shaxsiy xotirasi, emotsiyasi

va idroki bilan bog'liq. U turg'un emas, balki inson hayoti davomida o'zgarib boradi. Agar lingvokulturologiya "mehnat"ga butun millatning umumiy bahosi sifatida qarasa, psixolingvistika muayyan shaxsning (masalan, dehqonning yoki ziyolining) ongida mehnat kontsepti qanday assotsiatsiyalar (charchoq, zavq, majburiyat) uyg'otishini o'rganadi.

Paremiya deganda, odatda, xalq og'zaki ijodining ixcham, mazmunan tugal va turg'un shakllari tushuniladi. Paremiyalogik birliklar (maqollar, matallar) o'z ichiga olgan ma'lumotlar shunchaki axborot emas, balki xalqning "lisoniy olam manzarasi"dir.

Paremiyalar kontseptual tahlil uchun quyidagi xususiyatlari bilan muhim:

Umumlashtirish: Maqollar hayotiy vaziyatlarni umumlashtirib, kontseptning yadrosini shakllantiradi.

Normativlik: Ular jamiyatdagi axloqiy va ijtimoiy qoidalarni belgilaydi.

Milliy o'ziga xoslik: Har bir xalqning o'z turmush tarzi paremiyalar semantikasida muhrlanadi.

Qoraqalpoq lisoniy manzarasida "Mehnat" (Miyne) kontsepti xalqning milliy o'zligini, dunyoqarashini va ijtimoiy qadriyatlarini belgilovchi eng asosiy tushunchalardan biridir.

Qoraqalpoq paremiyalogiyasida (maqol va matallarda) mehnat faqatgina jismoniy kuch sarflash emas, balki ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy-psixologik jihatdan ham bir necha muhim yo'nalishlarda ifodalanadi:

➤ Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodida mehnat insonni tarbiyalovchi, uni dangasalik va yomon illatlardan qutqaruvchi kuch sifatida ko'riladi. Bu yerda mehnat kishining irodasi va xarakterini shakllantiradi. "Miyne, miynetniń túbi ráhát".

➤ Lisoniy manzarada mehnat va boylik (rizq) o'rtasidagi bog'liqlik juda kuchli. Mehnat qilmagan insonning jamiyatda o'rni yo'qligi va och qolishi bot-bot ta'kidlanadi. "Jalqaw - jarlılıqtıń anası", "Miyne etseń erinbey, toyadı qarnıń tilenbey".

➤ Qoraqalpoq maqollarida mehnat faqat “bilak kuchi” bilan emas, balki “aql” bilan ham bog‘lanadi. Rejasiz qilingan jismoniy harakat qadrlanmaydi. “Aqil bilan ishlangan mehnat - ikki hissa”, “Ilimsiz mehnat – natijasiz”. Bu kontseptda “aqlli mehnat” (oila va el uchun foydali mehnat) jismoniy zo‘riqishdan yuqori qo‘yiladi.

➤ Jamiyatda insonning qadri uning qanchalik mehnatsevarligi bilan o‘lchanadi. “Mehnatkash” obrazi ideallashtiriladi, “tekinxo‘rlik” esa qattiq qoralanadi. “Miynet súygish adam - húrmetli adam”, Erdiń dańqın miynet shıǵaradı”. Bu yerda mehnat insonning ijtimoiy statusi va obro‘cini belgilovchi asosiy faktor sifatida namoyon bo‘ladi.

➤ Qoraqalpoq xalqining an‘anaviy turmush tarzi (chorvachilik, dehqonchilik) bilan bog‘liq holda, mehnat ko‘pincha tabiyat elementlari bilan zanjirband tasvirlanadi. “Miynet etpey elge ókpeleme, tógin tókpey jerge ókpeleme” [2,172].

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “mehnat” kontsepti qoraqalpoq maqollarida ko‘pincha “jer”, “nan”, “ter”, “óner” kabi tushunchalar bilan assotsiatsiyalanadi. Bu esa xalqning dehqonchilik va hunarmandchilik madaniyati bilan bevosita bog‘liqdir.

Xulosa qilib aytganda, paremiya va kontsept tushunchalari o‘zaro dialektik aloqada. Kontsept ondagi abstrakt tushuncha bo‘lsa, paremiya uni til sathida moddiylashtiruvchi, xalqning madaniy kodlarini saqlovchi vositadir. “Mehnat” kontseptini paremiyalar misolida o‘rganish, nafaqat tilning lug‘at boyligini, balki milliy mentalitetning kognitiv asoslarini yoritishga imkon beradi. Bu esa o‘z navbatida, til o‘qitish metodikasi va tarjimashunoslik sohalari uchun ham nazariy manba bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М., 1997. – С. 267-279.

2. Лангакера Р. Когнитивные теории значения: когнитивная грамматика 2000. с 361.

3. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 88-100-томлық. Ноқис “Илим” 2015

4. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М.: Академический проект, 2004. – 992 с.
5. Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст избр. тр. Москва : Гнозис, 2005
6. Karashik V.I. Til madaniyatining kognitiv jihatlari. – T.: Fan, 2010.
7. Safarova R. Tilshunoslikda lisoniy olam manzarasi va kontsept masalalari. – T., 2018.